

DRENAGEM URBANA COM PAVIMENTOS DRENANTES

[Engenharias, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/12/2023](#)

URBAN DRAINAGE WITH DRAINAGE PAVEMENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252618

Felipe Barros Vasconcelos da Silva¹;
Prof. ^a Esp. Natália de Souza Neves

RESUMO

Primeiramente, é preciso compreender as diferenças entre a drenagem urbana e os pavimentos drenantes, logo, analisar como essas irão trabalhar juntas, e quais os benefícios em ter essas em conjunto. O objetivo deste estudo é identificar sobre a importância dos pavimentos drenantes e porque se torna necessário adquirir estas. Com o aumento da população, surge o aumento de construções e poluições, e será nesse processo que acontecem os graves impactos em obras de drenagem, pois estas são realizadas muitas vezes de forma insustentável. O aumento da população se torna um grande fator, pois quando se tem uma ocupação territorial urbana sem um planejamento adequado, irá desencadear uma série de problemas de drenagens, pois a falta de fiscalização que seria um dos meios para que fosse garantido o disciplinamento adequado do uso de ocupação do solo, infelizmente não é uma das prioridades em algumas cidades brasileiras.

Palavras-chave: Drenagem. Pavimentos. Desenvolvimento Urbano.

ABSTRACT

Firstly, it is necessary to understand the differences between urban drainage and drainage pavements, therefore, analyze how they will work together, and what are the benefits of having them together. The objective of this study is to identify the importance of drainage pavements and why it is necessary to acquire them. With the increase in population comes an increase in construction and pollution, and it is in this process that serious impacts on drainage works occur, as these are often carried out in an unsustainable manner. The increase in population becomes a major factor, because when there is an urban territorial occupation without adequate planning, it will trigger a series of drainage problems, as the lack of supervision, which would be one of the means to guarantee adequate discipline of the use of land occupation, unfortunately, is not one of the priorities in some Brazilian cities.

Keywords: Drainage; Floors; Urban Development.

1 INTRODUÇÃO

Ao abrir sites de notícias, ligar a TV, ou qualquer outro meio de comunicação, se tornou frequente os casos de alagamentos e enchentes que acabam levando prejuízos a toda a população. Isso tudo ocorre porque com o passar dos anos a impermeabilização do solo teve um grande aumento do seu volume pluvial, que escoar e reduz o seu amortecimento, causando aumentos em vazões máximas.

A falta de conscientização da população também se torna um grande ponto problemático no sistema de drenagem, pois a quantidade de resíduos jogados na rua e a falta de educação ambiental, dificulta muito a escoação da água, principalmente quando se está em período que se concentra a estação chuvosa.

Conforme vão crescendo as cidades, se faz necessário haver um remodelamento do sistema de drenagem, desta forma ela ficará adaptada para qualquer evento natural forte, sendo de forma sustentável os problemas de cheia e alagamentos serão nulos.

Uma das maiores preocupações que levam ao problema de desenvolvimento urbano acelerado, estará ligado ao crescimento das áreas que têm superfícies impermeáveis, pois a sua ocupação de forma indevida nas margens de rios e córregos, irá aumentar a probabilidade de ocorrer uma inundação ou enchentes. Por esse motivo existe a drenagem, para que ela possa cuidar de drenar as águas o quanto antes evitando assim o acúmulo dela.

Um dos grandes problemáticos passou a ocorrer através do crescimento urbano com o passar dos anos, pois os projetos que foram feitos, os tipos de escoamento e as drenagens, sempre são criados para uma quantidade de população, com ela aumentando, são poucos os estados que se preocupam em aumentar a drenagem.

Engenheiros, arquitetos e defensores do meio ambiente, constantemente vem tentando criar soluções e meios para que se possa evitar e diminuir os casos de enchentes e inundações. Teremos então os pavimentos drenantes, para se tratar de soluções sustentáveis que irão reduzir os problemas causados por enchentes e alagamentos.

Acaba se tornando compensatório, tanto para o meio ambiente, quanto para os cofres públicos o uso de pavimentos drenantes, pois este será um elemento que irá permitir a passagem da água e a mesma poderá ser reutilizada se for captada, e até mesmo absorvida pelo solo.

Com a pavimentação é possível que as infiltrações das águas sejam controladas fazendo com que o solo se recupere da capacidade drenante, onde irá reduzir as consequências que foram criadas através do crescimento da população.

Os pavimentos drenantes como já dito, será o tipo de pavimento que será introduzido em qualquer tipo de via, onde irá permitir que ao ser atingido pela água, ela penetre em sua estrutura, indo até sua camada mais profunda. Assim como tudo na vida, existem aqui vantagens e desvantagens. vejamos a seguir.

As vantagens, é que na utilização desse tipo de pavimento ele irá colaborar de forma significativa na diminuição das inundações urbanas, pois irá impedir que a quantidade de água ali acumulada fique na sua superfície. Além disso, ela também irá aliviar a quantidade de água, transferindo grande parte da absorção da água, diretamente para o solo.

As desvantagens, estão mais associadas aos recursos públicos, pois devido os pavimentos drenantes possuírem capacidade hidráulica, a sua durabilidade é atingida de forma negativa. Pois segundo pesquisas já realizadas, ainda não foi possível atingir um valor satisfatório para se adquirir em vias de tráfego intenso.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto aqui abordado, irá falar sobre a vantagem de se ter um pavimento drenante, onde ao trazer informações relacionadas ao assunto, onde foca no seu princípio e a vantagem para a população. Se trata de uma pesquisa bibliográfica, documental, onde se busca o conhecimento para solucionar os problemas causados pela população e o estado. Através de dados já realizados dos pavimentos drenantes e sua análise documental desses dados. As pesquisas bibliográficas têm informações obtidas para compor a sua base referencial teórico, onde foram extraídas de livros e artigos.

3 RESULTADOS

O piso drenante será aplicado em locais onde se tem um grande fluxo de público, e grandes tráfegos de carros, bicicletas entre outros. As placas que são colocadas irão auxiliar no retardamento da chegada da água das

chuvas, fazendo com que assim, seja armazenado temporariamente na base de agregados, sendo essas localizadas logo abaixo da placa de concreto, fazendo com que assim seja reduzido as enchentes e alagamentos.

4 DISCUSSÃO

4.1 Quais o Objetivo de Aplicar o Pavimento Drenante

Tendo o objetivo de buscar meios de diminuir os riscos de enchentes, este artigo busca mostrar a opção de uma drenagem urbana que seja eficiente, onde o sistema de pavimentos drenantes ainda é pouco utilizado, por mais que a cada dia tem mostrado ainda mais sua eficiência.

O sistema de pavimento permeável será usado para que a água das chuvas passe através do pavimento, dessa forma ela será absorvida de forma natural pelo solo, sendo direcionada ao sistema de escoamento e drenagem adequada.

Será constituída por uma estrutura de concreto abaixo do pavimento, sendo preenchida com cascalho e areia, onde irá filtrar a água antes de ser filtrada no solo, irá escoar para a galerias pluviais podendo até ser armazenada para uso posterior.

4.1.1 Consequências Pela Falta de Pavimentos Drenantes

Grande parte das enchentes são causadas pela falta de consciência da população, onde juntamente com o estado sendo esse outro causador do problema, fazendo com que os pavimentos em vias públicas não sejam conforme a quantidade de evolução da cidade.

Outro ponto importante que causa essas enchentes são a falta de impermeabilização do solo, onde ao cair a chuva, essa irá se acumular, juntando com o lixo e a falta de lugar para a água escoar é causado os alagamentos.

Para reduzir os impactos causados pela chuva, é preciso ser destinados recursos através da administração pública, a melhoria de drenagem e pavimentos seria uma das principais soluções estruturais para a contenção de enchentes.

4.1.2 O Pavimento Permeável

O pavimento permeável terá como função captar a água da chuva e permitir que essa penetre diretamente no solo, ou que esta decorra ao interior da camada de armazenamento temporário no terreno, onde será absorvida gradualmente pelo solo diminuindo assim os sistemas públicos de drenagem urbana. (COSTA et al, 2007).

A drenagem urbana é um segmento essencial para o planejamento eficiente frente ao crescimento exponencial das cidades e para o manejo dos problemas ambientais causados pela ocupação dos espaços urbanos (Martins, 2017 ´ p. 123).

Neste cenário de alta urbanização dos últimos tempos, em paralelo com o aumento de construções verticais, calçadas, e construções de grande porte como galpões industriais, as águas pluviais necessitam fazer seu ciclo hidrológico natural, e o concreto poroso é um mecanismo que pode auxiliar no escoamento dessas águas, auxiliando também na taxa de permeabilidade do solo (PRUNER, 2018).

Os pavimentos permeáveis, possuindo espaços livres em sua estrutura, onde tendo o escoamento de água pode infiltrar no solo ou ser transportado através de um sistema auxiliar de drenagem. (Gonçalves e Oliveira 2014).

A absorção de água é uma das propriedades ligadas à porosidade cuja determinação é das mais simples. As duas propriedades são diretamente proporcionais. Em consequência da variação da porosidade do agregado reciclado, a absorção de água também apresentará variabilidade (TENÓRIO, 2007).

A massa específica é outra propriedade intimamente ligada à porosidade, e as duas guardam entre si uma relação inversamente proporcional. Assim como a absorção de água, a massa específica dos agregados reciclados sofre variabilidade em consequência da variação da porosidade (TENÓRIO, 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O piso drenante acabou se tornando uma das grandes inovações tecnológicas existentes, onde, além de ser mais barato é de fácil de instalação. Foi possível identificar que o piso drenante se torna uma alternativa eficiente quando se trata do combate ao escoamento da água, onde a sua permeabilidade, possibilitara minimizar o acúmulo de água, principalmente em época de chuva.

O uso do piso drenante em vias públicas irá contribuir para que seja reduzido os impactos causados pelos problemas das enchentes. A vantagem de se ter um piso drenante é justamente para reduzir o risco de alagamentos, onde ao começar a passar a água pelo chão a água irá passar pelos poros que existem nesses pisos, tendo 100% da água escoada para um reservatório.

Esses pisos podem ser aplicados em calçadas, em vias públicas, estacionamentos, em áreas comuns de condomínio, enfim, em locais que podem se juntar acúmulo grande de água.

O objetivo desse trabalho foi mostrar quais as vantagens de se ter pisos drenantes, e como isso poderá auxiliar no desenvolvimento da cidade, e da sociedade, pois diminuindo as enchentes, o número de impactos levados pela natureza será diminuído, causando menos transtornos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas,

2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5679: Elaboração de projetos de obras de engenharia e arquitetura. Rio de Janeiro, 1977.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7207:

Terminologia e Classificação de Pavimentação. RJ: Rio de Janeiro. 2011.

BERNARDES, M. M. S. Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2003. Disponível em: <
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13718/000292771.pdf> >.

Acesso em 13 de out. 2020.

COSTA, Alfredo Ribeiro da et al. Curso básico de Hidrologia Urbana: nível 3. Brasília: ReCESA, 2007.

GONÇALVES, Andre Bertoletti; OLIVEIRA, Rafael Henrique de. Pavimentos permeáveis e sua influência sobre a drenagem. Seminários da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, São Paulo, 2014.

GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

HIRSCHFELD, H. Planejamento com PER-CPM e análise do desempenho: método manual por computadores eletrônicos aplicados a todos os fins – construções civis, marketing, etc. 6.ed. São Paulo: Atlas, 1980. 381p.

PINTO, Liliansa Lopes Costa Alves. O desempenho de pavimentos permeáveis como medida mitigadora da impermeabilização do solo urbano. 2011. Tese de Doutorado (Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental – PHA), Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

MARQUES, Geraldo Luciano de Oliveira. Pavimentação: TRN 032. Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora. p. 01-17. 2012.

MARQUES, G. B. Análise de pavimento flexível: estudo de um trecho crítico na rodovia ERS-421. UNIVATES, Lajeado. 2014. e.htm. Acesso em 01 de jan. de 2015.

¹Acadêmico de (nome do curso). E-mail: username@domínio.com. Artigo apresentado a (nome da instituição), como requisito para obtenção do título de Bacharel em (nome do curso), Porto Velho/RO, 2023.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil